

A APLICAÇÃO DA OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA COMO SUPORTE CARDIOPULMONAR À PACIENTES NEONATAIS

THE APPLICATION OF EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION AS CARDIOPULMONARY SUPPORT FOR NEONATAL PATIENTS

Pedro Henrique Gomes Da Silva
pedrohgs.0405@gmail.com

Lhorranin Vitória De Souza Lagasse
lhorraninlagasse@gmail.com

Fernanda Duarte Esteves
nanda_esteves@hotmail.com

Tarciana Maria Pereira De Lima
tarcimpdelima@gmail.com

Cissa Do Espirito Santo Rezende Correa Cardoso
cissacardoso@gmail.com

RESUMO

A Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) consiste na oxigenação do sangue através de um oxigenador externo e promove um suporte cardiopulmonar aos pacientes em pós-operatório e em casos graves de insuficiência cardíaca e/ou pulmonar. O presente trabalho tem como objetivo, entender o funcionamento da ECMO e relacionar seu uso em pacientes neonatais, além de constatar se esta terapia é eficaz quando aplicada em pacientes neonatais. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada por abordagem qualitativa e método descritivo, para tanto, foram selecionados os descritores: ECMO, recém-nascidos, pediatria, crianças e unidade de terapia intensiva neonatal, em seguida os descritores foram cruzados utilizando os booleanos AND, OR e AND NOT nas bases de dados: BVS e SciELO, foram adotados como critérios de inclusão artigos publicados nos últimos cinco anos, em inglês, português e espanhol, e como critérios de exclusão, repetidos, fora do período, teses e monografias. Segundo a Organização de Suporte de Vida Extracorpóreo, até 2023 a ECMO foi usada 50.070 vezes em pacientes neonatais e apresentou uma taxa de sobrevivência acima de 80%, representando uma terapia de grande eficácia, entretanto, a complexidade atrelada à ECMO necessita cautela no seu uso e respeito aos critérios de indicações e contra-indicações. Em virtude disso, torna-se fundamental a construção de novas pesquisas que visam analisar a aplicação e os resultados da ECMO para que seja possível concretizar avanços científicos inerentes à esta temática.

Palavras-chave: Oxigenação por Membrana Extracorpórea; Circulação Extracorpórea; Recém-Nascido; Pediatria.

ABSTRACT

Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) consists of oxygenating blood through an external oxygenator and provides cardiopulmonary support to patients in the postoperative period and in severe cases of heart and/or lung failure. This study aims to understand the functioning of ECMO and relate its use in neonatal patients, as well as assess its effectiveness when applied to neonatal patients. It is a systematic literature review conducted using a qualitative approach and descriptive method. Descriptors such as ECMO, newborns, pediatrics, children, and neonatal intensive care unit were selected. These descriptors were then cross-referenced using Boolean operators AND, OR, and AND NOT in the BVS and SciELO databases. The inclusion criteria consisted of articles published in the last five years, in English, Portuguese, and Spanish, while exclusion criteria included duplicates, articles outside the timeframe, theses, and dissertations. According to the Extracorporeal Life Support Organization, by 2023, ECMO was used 50,070 times in neonatal patients, with a survival rate above 80% demonstrating the therapy's high effectiveness. However, the complexity associated with ECMO requires caution in its use and adherence to criteria for indications and contraindications. Therefore, it is essential to conduct further research to analyze ECMO's application and results, allowing for scientific advancements in this field.

Keywords: Extracorporeal Membrane Oxygenation; Extracorporeal Circulation; Newborn; Pediatrics.

1 INTRODUÇÃO

No campo da saúde, é fundamental que todas as práticas, sejam elas invasivas ou não, sejam realizadas exclusivamente por profissionais devidamente capacitados e qualificados. Estes profissionais, ao assumirem a responsabilidade pelo cuidado de um paciente, devem garantir que as intervenções realizadas estejam sempre fundamentadas em evidências científicas atualizadas. Para tanto, é imprescindível que os profissionais da saúde se mantenham constantemente atualizados e acompanhem os avanços nas conexões entre ciência e suas respectivas áreas de atuação. No ambiente hospitalar, é comum a ocorrência de pacientes com desconforto respiratório, frequentemente associado a uma troca gasosa ineficaz. Nesses casos, a conduta mais apropriada e eficaz é a utilização da Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), que se configura como uma intervenção terapêutica avançada para a manutenção da função respiratória em situações críticas. (LEÃO *et. al.* 2024).

Esse tipo de oxigenação corresponde ao tratamento de melhor eficácia nos casos em que os pacientes são diagnosticados com insuficiência cardiorrespiratória temporária, ou seja, é um tratamento ofertado como um suporte apenas em casos de emergência, onde o sistema cardiorrespiratório sofre com trocas gasosas ineficazes. O funcionamento da ECMO consiste na retirada de sangue desoxigenado através de um oxigenador, uma vez retirado o CO², repõe-se O² no organismo, realizando funções cardíacas e pulmonares de maneira mecânica (LEÃO *et. al.* 2024).

Apesar de terem os mesmos objetivos finais, as pesquisas classificam dois tipos de oxigenação por membrana extracorpórea, chamadas de veno-arterial (V.A) e veno-venosa (V.V), a V.A corresponde ao tratamento realizado quando os maiores problemas estão relacionados ao sistema circulatório, sendo assim, usa-se a ECMO V.A para diminuir o esforço do coração de maneira a garantir uma oxigenação eficaz através da cânula aórtica. Por outro lado, a ECMO V.V é responsável por auxiliar o paciente com problemas respiratórios, a oxigenação nesse caso só pode ser realizada no sistema venoso (LEÃO *et. al.* 2024).

Autores apontam o primeiro uso da ECMO no ano de 1954 durante uma cirurgia, sendo utilizado como suporte em um paciente vítima de falência pulmonar somente em 1972. Atualmente em território brasileiro a prática ainda é recente, e pouco utilizada nos hospitais, a oxigenação passou a ganhar mais espaços nas Unidades de Terapia Intensiva em tempos de H1N1, e amplificado durante a pandemia por Covid-19, uma vez que a doença afeta diretamente o sistema pulmonar, prejudicando as trocas gasosas (CHAVES *et. al.* 2019).

Estima-se que no Brasil, cerca de 30 mil crianças nascem com alguma cardiopatia congênita, com incidência de 10 a cada mil nascidos vivos, a maior parte desses pacientes pediátricos quando submetidos à cuidados intensivos respondem positivamente ao tratamento, contudo, quando a insuficiência cardíaca e/ou respiratória evolui desfavoravelmente, a ECMO pode ser acionada para manter a vida hemodinâmica desses pacientes (GUMILDES *et. al.* 2024; DUMONT *et. al.* 2024).

O uso da ECMO em recém-nascidos se tornou frequente no final dos anos 1980, tendo iniciado com sucesso em 1975 no Orange County Medical Center, pelo médico norte americano Robert Bartlett, em um paciente de origem latina que sofria da síndrome do desconforto respiratório, desde então o uso da ECMO em unidades de terapia intensiva neonatal se tornou uma ferramenta importante no tratamento de doenças como, hipertensão pulmonar persistente do RN, hérnia diafragmática congênita, síndrome da aspiração do mecônio, pneumonia, insuficiências cardiopulmonares, sepses e síndrome do desconforto respiratório (SOARES *et. al.* 2021).

Segundo dados da ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) até o ano de 2023, a taxa de sobrevivência para pacientes que fazem uso da ECMO é de 70,62% para pacientes pediátricos e 82,06% para pacientes neonatais. Entretanto, a ECMO é uma terapia de alta complexidade e alto risco e por se tratar de um procedimento intensamente invasivo e de alto custo, terapias alternativas como a aplicação de oxigênio suplementar ou do óxido nítrico inalatório (iNO) podem ser utilizadas nos casos de menor gravidade (FILHO *et. al.* 2024).

Diferentes complicações podem surgir durante este processo terapêutico e atingir altos níveis de morbimortalidade, sendo as complicações mais prevalentes, renais, hemorrágicas, infecciosas, neurológicas, vasculares, e outras relacionadas às falhas mecânicas do dispositivo. As primeiras 24 horas após a instalação da ECMO são as mais críticas, exige de toda equipe atividades assistenciais complexas, em razão do risco de instabilidade hemodinâmica e da adaptação do paciente (NAKASATO *et. al.* 2020; CHAVES *et. al.* 2019; MIYAMAE *et. al.* 2021).

Devido aos potenciais riscos e a gravidade que a ECMO promove, a Extracorporeal Life Support Organization preconiza que todo paciente em ECMO tenha suporte de uma equipe multidisciplinar treinada e capacitada para identificar precocemente as complicações e atender as demandas específicas de cada paciente, aplicando protocolos de sedação e analgesia, além da coleta de exames laboratoriais e de imagem, e administração de drogas vasoativas e anticoagulantes (CHAVES *et. al.* 2019; NAKASATO *et. al.* 2020).

Com o evidente crescimento na utilização da oxigenação por membrana extracorpórea e o aumento das taxas de sobrevida, especialmente em crianças e recém-nascidos, fundamenta-se a necessidade da produção de materiais para atualização e discussão dos dados científicos, permitindo avanços tecnológicos que possibilitem a continuidade da ampliação da execução da ECMO, bem como, do progresso das taxas de sobrevida. Dessa forma, será possível evitar que os índices de mortalidade infantil decorrentes de complicações cardiopulmonares cresçam.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo conceituar a ECMO e compreender de que modo esta terapia consegue auxiliar pacientes neonatais no tratamento de doenças cardiopulmonares. Além disso, identificar a relação dessas doenças nos pacientes neonatais, entender o funcionamento da ECMO, e explorar a aplicação da ECMO em neonatos, com a finalidade de evidenciar se sua aplicabilidade é eficiente ou não.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, por abordagem qualitativa e método descritivo, a revisão sistemática tem como objetivo incorporar e organizar dados existentes de trabalhos anteriores para dar continuidade no processo de desenvolvimento científico da área abordada (NAKASATO *et. al.* 2019). Portanto, inicialmente foi realizada a identificação do problema, através da elaboração da questão norteadora: “De que maneira a ECMO pode auxiliar pacientes neonatais portadores de doenças cardiopulmonares?” e sequencialmente, foi realizado a pesquisa das literaturas para a seleção e análise dos dados encontrados.

Para construção deste estudo, foram analisados periódicos publicados nas plataformas BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online) utilizando os operadores booleanos AND, OR e AND NOT para auxiliar nas buscas, tomando como critérios de inclusão: artigos originais e de revisão, idiomas inglês, português e espanhol, publicados nos últimos cinco anos, e como critérios de exclusão: artigos repetidos, fora do período selecionado, teses, monografias, e os demais trabalhos que não se enquadraram nos objetivos propostos. Também foi feita uma busca manual de dados na plataforma oficial da Extracorporeal Life Support Organization.

Com o auxílio do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) foram selecionados os descritores: ECMO (Oxigenação por membrana extracorpórea), recém-nascidos, pediatria, crianças e unidade de terapia intensiva neonatal. Por fim, após critérios de inclusão e exclusão e uma pesquisa criteriosa, foram selecionados 23 dos 95 artigos analisados, como mostra a figura 1.

Figura 1 – Fluxograma artigos.

da etapa de seleção dos

Fonte: Autores, 2024.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da leitura dos artigos dispostos na tabela 1, foi possível emergir o conhecimento e construir textos voltados aos circuitos da ECMO e sua complexidade, além dos cuidados e objetivos na monitorização do paciente, eficácia da aplicação da ECMO, principalmente em

pacientes neonatais, cardiopatias em recém-nascidos, indicações e contraindicações para o uso da ECMO e as complicações associadas ao processo terapêutico.

Tabela 1 – Principais contribuições para construção do estudo.

Título	Autores	Ano	Objetivo	Resultados
Cuidado ao paciente em ecmo (extracorporeal membrane oxygenation): um desafio para a enfermagem neonatal.	SOARES, T.; SALVADO, A. C. N.; NUNES, C. R.; RIMOLO, M. L.; CONCATTO, R. C.	2021	Avaliar evidências científicas e as intervenções de enfermagem no cuidado de recém-nascidos submetidos a ECMO.	Os resultados indicam que o conhecimento científico e a capacitação são fatores cruciais para o sucesso da implantação e manutenção da ECMO em neonatos.
Oxigenação por membrana extracorpórea: revisão da literatura.	CHAVES, R. C. F.; FILHO, R. R.; TIMENETSKY, K. T.; MOREIRA, F. T.; VILANOVA, L. C. S.; BRAVIM, B. A.; NETO, A. S.; CORRÊA, T. D.	2019	Apresentar conceitos teóricos e práticos sobre a utilização da oxigenação por membrana extracorpórea em situações de falência pulmonar e/ou cardíaca refratária ao manejo clínico convencional em pacientes críticos.	A oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) é uma modalidade de suporte de vida extracorpórea que oferece suporte temporário para a falência das funções pulmonar e/ou cardíaca que não respondem ao tratamento clínico convencional.
Cuidados a pacientes em uso de oxigenação por membrana extracorpórea.	SANTOS, D. B. C.; CARDOSO, L. C. C.; CÁSSIA, T. D. A.; PRATA, M. S.; SANTOS, E. S.	2019	Evidenciar a assistência em Enfermagem a pacientes em uso da ECMO, destacando os principais pontos: Monitorização contínua e cuidados rigorosos; Prevenção de complicações; Assistência ventilatória e hemodinâmica; Educação e treinamentos contínuos; Apoio psicológico e humanizado.	Os cuidados de enfermagem a pacientes em ECMO são eficazes, contribuindo para a melhora do quadro clínico. A necessidade de investimentos em capacitação de enfermeiros em cuidados críticos com ECMO nos grandes centros.

Assistência de Enfermagem à criança com cardiopatia congênita submetido à terapia de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).	GUMILDES, C. G. M.; MAKUCH, D. M. V.; VIEIRA, G. D.; JESUS, P. R. O.	2024	Oferecer cuidados de qualidade. específicos, com o objetivo final de promover a recuperação do paciente.	Ressalta a relevância de oferecer uma assistência completa ao paciente sujeito à ECMO, juntamente com a formação apropriada do enfermeiro e de sua equipe.
O Papel da Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) no Manejo da Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-Nascido	FILHO, J. E. O.; CARRIJO, V. S.; PRATES, M. L. J.; ANJOS, G. B. R.; RITTER, W. R. G.; RÊGO, M. C. R.; SOUZA, L. Q.; DUTRA, T. G. A.; FOGAÇA, M. V. T.	2024	Oferecer conteúdo abrangente e atualizado sobre a ECMO e o manejo da HPPN. Buscando uma análise da literatura existente de áreas que necessitam de mais investigação.	Espera-se contribuir para a melhoria dos cuidados neonatais e otimizar estratégias terapêuticas, assim reduzindo a mortalidade e melhorar desfechos a longo prazo desses pacientes vulneráveis.
ECMO em Recém-nascidos com Hérnia Diafragmática Congênita: A Experiência de um Centro de Referência de ECMO em Portugal	MIRANDA, M.; ABECASIS, F.; ALMEIDA, S.; TORRES, E.; BOTO, L.; CAMILO, C.; NEVES, J. P.; ABECASIS, M.; GONÇALVES, M.; MONIZ, C.; VIEIRA, M.	2020	Tratamento de hérnia diafragmática congênita, em recém-nascidos com necessidade de suporte de ECMO.	A utilização da ECMO em casos mais graves oferece uma chance de sobrevivência, porém não garante a eliminação completa do risco. Além disso, seu uso está associado a um risco significativo de morbidade, especialmente em relação a danos neurológicos nos sobreviventes.

Fonte: Autores, 2024.

Diferentes patologias podem acometer o sistema cardiopulmonar. No cenário da neonatologia, as mais frequentes são, hipertensão pulmonar persistente do RN (HPPN), hérnia diafragmática congênita (HDC), síndrome da aspiração do mecônio, pneumonia, insuficiências cardiopulmonares, sepses e síndrome do desconforto respiratório, destacando a HPPN e HDC como as condições de maior gravidade. A hérnia diafragmática congênita (HDC) consiste em uma falha no diafragma onde ocorre a herniação dos órgãos abdominais para o tórax, de modo a comprometer o funcionamento pulmonar. Na Europa, a cada 10.000 recém-nascidos entre 1 e 3 morrem devido a HDC (MIRANDA *et. al.* 2020).

A Hipertensão Pulmonar Persistente (HPPN), corresponde a uma condição grave em RN's, onde há uma alteração nos parâmetros circulatórios, limitando o fluxo sanguíneo e a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea, resultando em hipertensão pulmonar, surpreendentemente 2 a cada 1.000 nascidos vivos são acometidos pela doença (FILHO *et. al.* 2024).

De acordo com a literatura, o tratamento mais eficaz para a HDC, HPPN e as demais condições cardiorrespiratórias graves, é o uso da ECMO. Estudos confirmaram o benefício da ECMO caracterizando-a como esperança de sobrevivência para crianças gravemente acometidas com hérnia diafragmática congênita, a combinação de medidas nesse caso consiste em oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), ventilação de alta frequência oscilatória (VAFO), e disponibilidade de óxido nítrico inalado (iNO) (MIRANDA *et. al.* 2020).

O circuito da ECMO é composto por cânulas de drenagem e retorno, bomba de propulsão externa, oxigenador, sistema de fluxo e de pressão, sistema de controle da temperatura do sangue e vias de acesso arterial e venoso. Durante a terapia, o sangue é direcionado à bomba de propulsão através da cânula de drenagem, que impulsiona o sangue para o oxigenador, onde ocorre a eliminação do CO₂ e a oxigenação do sangue venoso, facilitada por uma membrana de oxigenação presente no oxigenador, em seguida o sangue retorna ao paciente pela cânula de retorno devidamente oxigenado na temperatura, fluxo e pressão correta. A coleta de fluidos para análise laboratorial e a infusão de medicamentos são feitas pelas vias de acesso (arterial e venoso) como mostra a figura 2 (SOARES *et. al.* 2021).

Figura 2 – Circuito da ECMO.

Fonte: CHAVES *et. al.* 2019.

Na ECMO-VV, a cãnuila de drenagem é na maioria das vezes introduzida na veia femoral direita, enquanto a cãnuila de retorno é introduzida na veia jugular interna. Na ECMO-VA de inserção central, a cãnuila de drenagem será inserida no átrio direito e o retorno acontecerá no segmento ascendente da aorta, já na ECMO-VA de inserção periférica, o sangue é drenado pela veia femoral ou jugular e o retorno acontece pelas carótidas, axilar ou femoral (figura 3). Em ambos os circuitos é fundamental o monitoramento rigoroso da coagulação, além da heparinização do circuito e da administração em bolus de anticoagulantes (CHAVES *et. al.* 2019).

Figura 3 – Circuito ECMO-VV e ECMO-VA

Fonte: CHAVES *et. al.* 2019.

O monitoramento e gerenciamento dos circuitos é essencial para preservar a segurança do paciente, o perfusionista (especialista em circulação extracorpórea) e o enfermeiro com experiência em cuidados críticos são os profissionais com maior preparo para esta função. Entender a fisiologia da ECMO e sua complexidade, além de avaliar os volumes e os gases arteriais será fundamental para identificar precocemente possíveis complicações, podendo aumentar em 17% a taxa de sobrevivência dos pacientes que estão inseridos nesta terapia (SANTOS *et. al.* 2019).

Algumas medidas para monitorização hemodinâmica são fundamentais para pacientes que fazem uso da ECMO, entre elas estão, a inserção do Cateter de Artéria Pulmonar (CAP) inserido na subclávia, femoral ou jugular interna e usado para mensurar o débito cardíaco e a pressão dos vasos sanguíneos e do coração, e a análise do Débito Cardíaco de Contorno de Pulso (PiCCO) que após inserido na femoral, braquial ou axilar será possível coletar não só dados referentes ao débito cardíaco, mas também, a Pressão Arterial Média (PAM), e a expansão volêmica do paciente, antecipando um possível edema pulmonar (SANTOS *et. al.* 2019).

A monitorização hemodinâmica não invasiva também deve ser adotada durante o período terapêutico, exames de sangue devem ser realizados com amostras coletadas tanto na região pré-membrana, como na região pós-membrana, é essencial avaliar o lactato (indicador de perfusão tissular), além da saturação venosa (indicador de oxigenação tecidual e consumo de O₂ pelos tecidos) e da troponina CK-MB (indicador de recuperação ventricular). Exames imagem, como raio-X é essencial para analisar o posicionamento das cânulas e da presença de derrame pleural e/ou pneumotórax (GUMILDES *et. al.* 2024).

Segundo o resumo internacional publicado em maio de 2024 pela Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) que analisou os dados obtidos até o ano de 2023, apontou que a ECMO foi utilizada por 89.164 vezes em pacientes pediátricos e neonatais, considerando acometimentos pulmonar, cardíaco e cardiopulmonar onde 68.702 pacientes sobreviveram, representando uma taxa de sobrevivência de aproximadamente 77% para o grupo analisado. Esse resumo ainda evidenciou que 54.149 pacientes pediátricos e neonatais receberam alta ou foram transferidos para outro centro de atendimento, que representa aproximadamente 60% desses pacientes. Quando analisado apenas o grupo dos pacientes neonatais, 41.092 dos 50.070 pacientes sobreviveram (82,06%) enquanto 32.457 (64,82%) receberam alta ou transferências. Conforme exibido na tabela 2.

Tabela 2 – Dados publicados no resumo internacional ELSO de 2024, que analisa casos da ECMO e

Grupo	Casos de ECMO	Sobreviventes	Altas/Transferência
Pediátrico:			
Pulmonar	13.774	10.149 (73%)	8.587 (62%)
Cardíaco	18.032	13.224 (73%)	10.057 (55%)
Cardiopulmonar	7.288	4.237 (58%)	3.048 (41%)
Total:	39.094	27.610 (70,62%)	21.692 (55,48%)
Neonatal			
Pulmonar	35.713	31.145 (87%)	26.021 (72%)
Cardíaco	11.539	8.004 (69%)	5.231 (45%)
Cardiopulmonar	2.818	1.943 (68%)	1.205 (42%)
Total:	50.070	41.092 (82,06%)	32.457 (64,82%)

número de sobreviventes até 2023.

*A ELSO considera apenas os números dos centros com registro na organização para construção do resumo internacional.

Fonte: ELSO, 2024.

Portanto, enfatiza-se a ECMO como uma terapia de grande eficácia, principalmente para os grupos pediátricos e neonatais, e com os avanços científicos, espera-se que as taxas de sobrevivência para esses pacientes continuem crescendo e que a ECMO continue salvando vidas por todo o mundo. Ademais, torna-se fundamental a expansão na qualificação profissional, objetivando uma terapêutica adequada, aplicada por profissionais treinados e capacitados para que dessa forma a ECMO se torne cada vez mais segura e eficaz.

Atualmente não há critérios fixos para aplicação da ECMO, a grande maioria das complicações cardiopulmonares são indicações para o seu uso, sendo preferível apenas que o RN tenha idade gestacional superior a 34 semanas e peso superior a dois quilos, entretanto, é essencial manter uma equipe treinada e habilitada para oferecer cuidados integrais aos pacientes, e identificar situações clínicas que podem indicar ou contraindicar o uso da ECMO. A falta de atenção aos sinais clínicos pode comprometer de forma definitiva o estado de saúde do paciente. A ECMO é um procedimento altamente invasivo com diversos riscos, isso faz com que avaliações sejam necessárias para determinar se o seu uso é de fato viável. As contraindicações para o uso do ECMO em recém-nascidos estão ligadas a doenças pré-existentes que possam desencadear hemorragia intracraniana e/ou coagulopatias, bem como a

presença/histórico de anormalidades congênitas/cromossômicas, cardiopatias e lesão cerebral em estado avançado quando não há possibilidade de reversão (SOARES *et. al.* 2021).

Mesmo sem critérios fixos de indicação pré definidos, alguns fatores podem limitar a aplicação da ECMO, entre eles, complicações hemorrágicas, vasculares, neurológicas, renais e infecciosas, além de falhas mecânicas relacionadas aos equipamentos e o mau funcionamento do circuito. Com isso, complicações no momento de manejar a ECMO é uma realidade presente no cotidiano terapêutico, alguns problemas como, piora nas trocas gasosas, infecções e distúrbios de coagulação são problemas mais frequentes nos pacientes. As principais questões prejudiciais ao paciente em ECMO são a formação de coágulos, seja na membrana oxigenadora ou na bomba de propulsão, outros fatores que ocorrem mais esporadicamente são as falhas mecânicas do dispositivo da ECMO, ruptura do circuito, convulsões que são sinais negativos no prognóstico e hemorragia intracraniana, que representa a principal causa de óbito (DUMONT *et. al.* 2024; CHAVES *et. al.* 2019).

Se tratando de um procedimento de alta complexidade, é preconizado que os pacientes permaneçam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o fim do tratamento, com isso outras complicações relacionadas ao internamento podem surgir, como, lesão de pele, lesão por pressão, dor, perda muscular e a longo prazo, consequências psicológicas graves (DUMONT *et. al.* 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ECMO é uma terapia de alta complexidade e alto custo, que tem como principal objetivo auxiliar temporariamente nas funções cardíacas e pulmonares em pacientes que possuem algum comprometimento, até que os órgãos responsáveis pela atividade se recuperem do processo lesivo. Quando aplicada corretamente, por uma equipe capacitada, atendendo critérios de indicações e contraindicações, pode alcançar uma taxa de sobrevivência de 82,06% em pacientes neonatais e de 70,62% em pacientes pediátricos. Entendendo a prevalência de doenças cardiopulmonares em recém-nascidos e a eficácia da ECMO para este grupo, justifica-se a necessidade do conhecimento avançado no fluxo dos circuitos, objetivando maior sucesso do processo terapêutico. Além disso, entende-se que a continuidade nas pesquisas acerca da aplicação e eficácia da ECMO será fundamental para os avanços na área e no aumento das taxas de sobrevivência e recuperação dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ABREU, S.; BRANDÃO, C.; TRIGO, C.; RODRIGUES, R.; PINTO, F.; FRAGATA, J. Mechanical circulatory support in children: Strategies, challenges and future directions. *Revista Portuguesa de Cardiologia*. v. 41, n. 5, p.371-378, 2022.

ARAÚJO, I.; RAUL, P.; MONTEIRO, F.; LOBO, M.; RODRIGUES, M.; FERNANDES, F. Ativação de oxigenação por membrana extracorpórea: uma atitude terapêutica a ponderar. *Rev Bras Ter Intensiva*. v. 31, n. 3, p.282-288, 2019.

BAKKER, G. B.; LIMA, J. T.; NEPOMUCENO, R. M.; CASTELLOES, T. F. W.; ANDRADE, C. S.; RAMOS, A. P. T. Oxigenação por membrana extracorpórea conduzida por enfermeiros na pandemia por coronavírus em um centro especializado. *J. Nurs. Health*. v. 13, n. 1, p. e13122732, 2023.

BRASIL, L. M. C. R.; ARRUDA, G. N.; DINIZ, G. B. F.; IKEOKA, D. T.; SALIBA, G. N.; CAMARGO, C. R.; MACHADO, D. J. B.; DUARTE, F. A. Oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2 no Brasil: série de casos. *J Bras Pneumol*. v. 49, n. 4, p. e20230046, 2023.

CHAICA, V.; PONTÍFICE-SOUSA, P.; MARQUES, R. Enfoque de enfermería a la persona en situación crítica sometida a oxigenación por membrana extracorpórea: Scoping review. *Enfermería global*. v.19, n.3, p.507–546, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.6018/eglobal.395701>. Acesso em 08 set. 2024.

CHAVES, R. C. F.; FILHO, R. R.; TIMENETSKY, K. T.; MOREIRA, F. T.; VILANOVA, L. C. S.; BRAVIM, B. A.; NETO, A. S.; CORRÊA, T. D. Oxigenação por membrana extracorpórea: revisão da literatura. *Rev Bras Ter Intensiva*. v. 31, n. 3, p.410-424, 2019.

DECKE, S. R. R.; WAINSTEIN, R. V.; SCOLARI, F. L.; SCHNEIDER, P. R. R. D.; FOGAZZI, D. V.; TROTT, G.; WOLF, J.; TEIXEIRA, C.; ROVER, M. M.; NASI, L. A.; ROHDE, L. E.; POLANCZYK, C. A.; ROSA, R. G.; BERTOLDI, E. G. Custo-Efetividade da Oxigenação por Membrana Extracorpórea Venoarterial no Choque Cardiogênico Refratário: Um Estudo na Perspectiva Brasileira. *Arq. Bras. Cardiol*. v. 121, n. 8, p. e20230672, 2024.

DUMONT, F. E.; NASCIMENTO, T. R.; LEAL, C. R. F.; AMORIM, N. G. C.; ARAÚJO, I. S.; OHARA, L. S. M.; SOUSA, S. T. L.; NASCIMENTO, M. M.; SILVA, J. C.; PEREIRA, L. T.; BATISTA, D. F. G.; SANTOS, A. C. S. M. Os principais fatores da ECMO na uti pediátrica. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*. v. 6, n. 1, p.297-323, 2024.

ELSO (EXTRACORPOREAL LIFE SUPPORT ORGANIZATION). **Resumo Internacional. ELSO.** ORG, 2024. Disponível em: <https://www.else.org/registry/internationalsummaryandreports/internationalsummary.aspx>. Acesso em 09 set. 2024.

FILHO, J. E. O.; CARRIJO, V. S.; PRATES, M. L. J.; ANJOS, G. B. R.; RITTER, W. R. G.; RÊGO, M. C. R.; SOUZA, L. Q.; DUTRA, T. G. A.; FOGAÇA, M. V. T. O Papel da Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) no Manejo da Hipertensão Pulmonar Persistente do

Recém-Nascido. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*. v. 6, n. 7, p. 2350–2363, 2024.

GUMILDES, C. G. M.; MAKUCH, D. M. V.; VIEIRA, G. D.; JESUS, P. R. O. Assistência de enfermagem à criança com cardiopatia congênita submetido à terapia de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO). *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*. v. 6, n. 3, p.817–833, 2024.

JÚNIOR, J. C.; PRATA-BARBOSA, A.; ARAUJO, O. R.; TONIAL, C. T.; OLIVEIRA, F. R. C.; SOUZA, D. C.; LIMA-SETTA, F.; OLIVEIRA, T. S. J.; MELLO, M. L. F. M. F.; AMORETTI, C.; JOÃO, P. R. D.; NEVES, C. C.; OLIVEIRA, N. S.; COSTA, C. F. A.; GARROS, D. Conhecimento do manejo da oxigenação por membrana extracorpórea de intensivistas pediátricos brasileiros: um inquérito transversal. *Critical Care Science*. v. 35, n. 1, p. 57-65, 2023.

LEÃO, L. V.; AZZOLIN, K. O.; LUCENA, A. F.; SOUZA, E. N. Ações de cuidado e diagnósticos de enfermagem ao paciente com oxigenação por membrana extracorpórea: translação do conhecimento. *Esc Anna Nery*. v. 28, p. e20230067, 2024.

LÓPEZ-SÁNCHEZ, M.; MORENOPUIGDOLLERS, I.; RUBIO-LÓPEZ, M. I.; ZARRAGOIKOETXEA-JAUREGUI, I.; VICENTEGUILLÉN, R.; ARGENTE-NAVARRO, M. P. Farmacocinética da micafungina em pacientes tratados com oxigenação por membrana extracorpórea: um estudo observacional prospectivo. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*. v. 32, n. 2, p. 277–283, 2020.

MENDES, P. V.; MELRO, L. M. G.; LI, H. Y.; JOELSONS, D.; ZIGAIB, R.; RIBEIRO, J. M. F. P.; BESEN, B. A. M. P.; PARK, M. Oxigenação por membrana extracorpórea para síndrome do desconforto respiratório agudo grave em pacientes adultos: revisão sistemática e metanálise. *Rev Bras Ter Intensiva*. v. 31, n. 4, p.548-554, 2019.

MIRANDA, M.; ABECASIS, F.; ALMEIDA, S.; TORRES, E.; BOTO, L.; CAMILO, C.; NEVES, J. P.; ABECASIS, M.; GONÇALVES, M.; MONIZ, C.; VIEIRA, M. ECMO in Neonates with Congenital Diaphragmatic Hernia: The Experience of a Portuguese ECMO Referral Center. *Acta Médica Portuguesa*. v. 33, n. 12, p.819–827, 2020.

MIYAMAE, A. S.; BRUNORI, E. H. F. R.; SIMONETTI, S. H.; FRANÇA, J. I. D. Sobrevida e principais intervenções de enfermagem em pacientes pediátricos em uso da oxigenação por membrana extracorpórea. *Enferm Foco*. v. 12, n. 6, p.1217-23, 2021.

NAKASATO, G. R.; LOPES, J. L.; LOPES, C. T. Predictors of extracorporeal membrane oxygenation complications. *Rev Bras Enferm*. v. 73, n. 2, p. e20180666, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0666>. Acesso em 08 set. 2024.

OLIVEIRA, F. R. C.; ARAUJO, O. R.; GARROS, D.; JUNIOR, J. C.; CARVALHO, W. B.; LEQUIER, L. Oxigenação por membrana extracorpórea na insuficiência respiratória em crianças: os anos antes e depois da pandemia de H1N1 de 2009. *Rev Bras Ter Intensiva*. v. 33, n. 4, p.544-548, 2021.

PEREIRA, P. P. L.; MURAKAMI, B. M.; SOUZA, M. F. C.; LOPES, C. T.; SANTOS, E. R.; BRAVIM, B. A.; COELHO, F. U. A. Desfecho clínico de pacientes submetidos à oxigenação por membrana extracorpórea após treinamento multidisciplinar. *Cogit. Enferm.* v. 26, p. e80475, 2021.

ROCHA, M. D. P.; DE OLIVEIRA, R. S. S.; DOS SANTOS, E. R.; COELHO, F. U. A. Avaliação dos registros de enfermagem sobre oxigenação por membrana extracorpórea em equipe multidisciplinar treinada. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro.* v. 13, 2023. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/recom/article/view/4782>. Acesso em: 08 set. 2024.

SANTOS, D. B. C.; CARDOSO, L. C. C.; CÁSSIA, T. D. A.; PRATA, M. S.; SANTOS, E. S. Cuidados a pacientes em uso de oxigenação por membrana extracorpórea. *Rev enferm UFPE on line.* v. 13, p. e242035, 2019.

SANTOS, D. C. S.; COSTA, F. R.; LIMA, R. N. Importância do enfermeiro no tratamento da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e no suporte pulmonar e circulatório. *Health of Humans.* v. 4, n. 2, p.14-21, 2022.

SOARES, T.; SALVADO, A. C. N.; NUNES, C. R.; RIMOLO, M. L.; CONCATTO, R. C. Cuidado ao paciente em ecmo (extracorporeal membrane oxygenation): um desafio para a enfermagem neonatal. *Revista Nursing.* v. 24, n. 283, p.6923-34, 2021. Disponível em: <https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2136>. Acesso em: 08 Set. 2024.